

BUGUNGI KUNDA FIZIKA FANINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI ROLI VA AHAMIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7423919>

Xaknazarova Ugilsho Shomuratovna

Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar

25 sonli umumta'lim maktabi fizika fani o'qituvchisi

ELSEVIER

Received: 10-12-2022

Accepted: 11-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: Ushbu maqoladan fizika faning jamiyat taraqqiyotidagi roli va O'zbekistonda fizika taraqqiyoti sohasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumotlar olishingiz mumkin.

Keywords: materiya, tabiat, Issiqlik fizikasi, yadro fizikasi, qu'yosh texnikasi fizikasi, qiyin eruvchi materiallar fizikasi, yuqori energiyalar fizikasi, fizikaviy elektronika.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 10-12-2022

Accepted: 11-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: From this article, you can get physical information about the role of physics in the development of society and the work carried out in the field of physics development in Uzbekistan.

Keywords: matter, nature, thermal physics, nuclear physics, physics of solar technology, physics of refractory materials, physics of high energies, physical electronics..

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 10-12-2022

Accepted: 11-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: Из этой статьи вытекает роль физической науки в развитии общества и Вы можете получить информацию о работе в области развития физики в Узбекистане..

Keywords: вещество, природа, теплофизика, ядерная физика, физика солнечной техники, физика тугоплавких материалов, физика высоких энергий, физическая электроника

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Fizika tabiatning asosiy fundamental qonunlarini, ya'ni materiya harakatining eng oddiy va eng umumiy shakllarini o'rganadi.

Qadimda yashagan odamlar to'la-to'kis tabiatga bog'liq bo'lganlar. Chunki hech narsani o'z qo'llari bilan yaratmasdan, atrofida borini iste'mol qilganlar. Yog'in-sochin, sovuq va yovvoyi hayvonlardan g'orlarda bekinib jon saqlaganlar. Asta-sekin ov qurollarini o'ylab topganlar va olovdan foydalanishni o'rganishgan. Natijada ularning turmushi yengillasha borgan. Shunga ko'ra tabiatni o'rganish, undan foydalanish va unga ta'sir ko'rsatish boshlangan. Tabiat haqidagi bilimlarni o'rganish va ular asosida tabiat boyliklaridan samarali foydalanishi natijasida insoniyat sovuq qotish, qorong'ilikda qolish, och qolish kabi holatlardan va ko'pchilik kasalliklardan qutula oldi. Inson yer yuzi bo'ylab, havoda va suvda bemaol harakat qilmoqda.

Tabiiy fanlar ichida fizika yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Birinchi mavzuda aytib o'tilganidek, uning o'rganadigan sohasi keng qamrovlidir. Fizikaning har bir o'rganilgan yangi qonuniyatlari jamiyat rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Shunga ko'ra, O'zbekistonimizda ham fizika fanini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Bu ishlar bilan asosan O'zbekiston Fanlar akademiyasiga tegishli ilmiy-tadqiqot institutlari hamda oliy ta'lim muassasalari laboratoriyalaridagi olimlar shug'ullanadilar.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Ulug'bek nomidagi Astronomiya instituti, Akademik S.A. Azimov nomidagi «Fizika-Quyosh» ICHB qoshidagi Fizika-texnika instituti va Materialshunoslik instituti, G'.Mavlonov nomidagi Seysmologiya instituti va Qoraqalpog'iston tabiiy fanlar ilmiy-tekshirish institutida mexanik, issiqlik, elektr, yorug'lik va tovush hodisalariga doir ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

O'quvchilarda fizika fanini o'rganish orqali ishlab chiqarish mahsulotlari sifatini aniqlash, mashina va jihozlarga texnik xizmat ko'rsatish, mehnatni tashkil etish hamda faoliyat usullari bo'yicha amallarini bajarish, texnik

hujjatlarni tahlil qilish, o'quvchilarda uskunalarni o'rnatish, sozlash, ta'mirlash bilan bog'liq bilim, ko'nikma va malaka shakllanadi.

Fizika fani umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim olayotgan o'quvchilarga umum-muxandislik fanlarining asoslari - mashina va mexanizmlarning tuzilishi, kinematikasi va ta'sirlashuvi, mustahkamligi va bikrligi, uzatmalar va ularning birikmalarini hisoblash va loyihalash usullarini o'rganishda yordam beradi.

O'quvchilarning faolligi, ularning o'quv materialni egallab olishda, sinfda, tajriba mashg'ulotlarida nazariy va amaliy topshiriqlarini bajarishda namoyon bo'ladi.

Hozirgi paytda O'zbekistonda fizikaning quyidagi yo'nalishlar buyicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda:

Issiqlik fizikasi- asosan akademik P.K.Xabibullaev yaratgan ilmiy maktabda olib borilib, uning asosini O'zbekiston fanlar akademiyasining «Issiqlik fizikasi» bo'limi tashkil qiladi.

Yadro fizikasi- bu sohadagi ishlar asosan yadro fizikasi Institutida olib boriladi. Ular O'zbekistonda 20-yillardan boshlangan. Lekin muntazam tadqiqotlar fizika texnika institutida akademik SA.Azimov rahbarligida olib borilgan. 1956 yilda esa YAdro fizikasi instituti tashkil qilingan. Hozir bu erda; yadro spektroskopiyasi va yadro tuzilishi; yadro reaksiyalari; maydonning kvant nazariyasi; elementar zarralar fizikasi; relyativistik yadro fizikasi va boshqa yo'nalishlar buyicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda

Quyosh texnikasi fizikasi (geliotexnika)-bu yo'nalishning asosiy maqsadi qo'yosh nuri energiyasini issiqlik energiyasiga aylantirishning fizik asoslarini

ishlab chiqish va ular asosida yuqori samarali geliotexnik qurilmalarni yaratishga qaratilgandir.

Qiyin eruvchi materiallar fizikasi- yuqori haroratli materialshunoslikka oid bu tadqiqotlar 1976 yildan boshlab, S.Azimov va boshqalar tomonidan keng ko`lamda o`tkazila boshlandi. Tadqiqotlar asosan ikki yo`nalishda olib borilmoqda: kosmik nurlar fizikasi va juda katta energiyagacha tezlashtirilgan zarra va yadrolarning nuklonlar hamda yadrolar bilan ta`sirlashuvlarini o`rganish.

Yuqori energiyalar fizikasi –soxasidagi ishlar akademik S.Azimov rahbarligida fizika texnika institutida boshlangan. Tadqiqotlar asosan ikki yo`nalishda olib borilmoqda: kosmik nurlar fizikasi va juda katta energiyagacha tezlashtirilgan zarra va yadrolarning nuklonlar hamda yadrolar bilan ta`sirlashuvlarini o`rganish.

Fizikaviy elektronika-O`zbekistonda bu soxadagi dastlabki tadqiqotlar oldingi asrning o`ttizinchi yillarida boshlangan. Bu soxaning keyingi rivojlanishi, fizik-elektronchilar ilmiy maktabining vujudga kelishi, ko`p jihatdan akademik U.Orifov nomi bilan bog`liq.

Yarim o`tkazgichlar fizikasi-bu soxadagi ilmiy tadqiqot ishlari yigirmanchi asrning 30 yillarida boshlangan. Bu ishlar ko`plab ilmiy tekshirish institutlari va oliy o`quv yurtlarida olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Internet: [http:// www.phywe.com/](http://www.phywe.com/)
2. Internet: [http // www.id.o'z/](http://www.id.o'z/)